

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРАЗДНИКА И ДОСУГА, И ИХ МЕТОДИКА

Салихова Икболой Лутфуллаевна

Магистрант Бухарского государственного педагогического института

Ситора Давроновна Ниязова

Старший преподаватель кафедры «Педагогика начального и дошкольного образования».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14813830>

Аннотация. В статье речь идет о физкультурных праздниках значимыми для всестороннего развития и воспитания детей. Во время праздника они принимают заинтересованное участие в разнообразной двигательной деятельности - упражнениях, подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах. Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижениям лучших результатов в условиях соревнования, дети совершенствуются физически.

Ключевые понятия: физкультурные праздники, физическое воспитание, двигательная подготовленность, особенности психического и физического развития, двигательная деятельность.

CONTENT OF PHYSICAL CULTURE HOLIDAY AND LEISURE, AND THEIR METHODOLOGY

Abstract. The article deals with physical education holidays that are significant for the comprehensive development and upbringing of children. During the holiday, they take an interested part in a variety of motor activities - exercises, outdoor and sports games, relay races, dances, and attractions. Acting with great emotional enthusiasm, striving to achieve the best results in a competitive environment, children improve physically.

Key concepts: physical education holidays, physical education, motor preparedness, features of mental and physical development, motor activity.

В системе физического воспитания ребенка дошкольника прочное место заняли физкультурные праздники, которые зарекомендовали себя как наиболее приемлемая и эффективная форма активного отдыха детей. Многолетняя практика работы детских дошкольных учреждений показала значимость физкультурного праздника в активном приобщении каждого ребенка к занятиям физической культурой. Опыт организаций физкультурных праздников показал их положительное влияние на воспитание у детей интереса к активной двигательной деятельности, а также повышение роли семьи и детского сада в решении задач физического воспитания.

Целью таких праздников является активное участие всего детского коллектива группы, посредством чего выявляется двигательная подготовленность детей, умение проявлять физические качества в необычных условиях и игровых ситуациях. В программу включаются физические упражнения, игры с элементами спорта и подвижные игры, спортивные упражнения, игры - эстафеты, а также занимательные викторины и загадки.

Широкое использование музыкальных произведений, игровых приемов (построение сценария в сюжетной форме) делает праздник эмоционально ярким, запоминающимся событием в жизни ребенка. На праздник к детям приглашаются школьники - бывшие воспитанники дошкольного учреждения, спортсмены, активными его участниками являются родители. Не остаются безучастными и дети - болельщики, для них проводятся конкурсы и аттракционы.

Интересно проходят летние и зимние физкультурные праздники, под девизами: «Будем спортом заниматься», «Зимушка - зима», «Зимние забавы», «Праздник Нептуна».

В форме занимательного сюжета с детьми проводятся разнообразные упражнения и игры в воде. Физкультурные праздники являются важной организационной формой работы, которая имеет большое значение для комплексной реализации широкого круга оздоровительных и воспитательных задач. В рациональном сочетании с другими видами работы по физическому воспитанию, они помогают создать целесообразный двигательный режим, который служит повышению функциональных возможностей, улучшению работоспособности и закаленности детей.

Физкультурные праздники значимы для всестороннего развития и воспитания ребят. Во время праздника они принимают заинтересованное участие в разнообразной двигательной деятельности - упражнениях, подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах. Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших результатов в условиях соревнования, дети совершенствуются физически. Проявление самостоятельности и инициативы в коллективе сверстников способствуют активному применению дошкольниками приобретенных ранее двигательных умений и навыков, развитию ловкости, быстроты, силы, выносливости, ориентировки в пространстве и др. полезных качеств и способностей.

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей и взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у ребят чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует их творчество.

Воспитатели привлекают детей к изготовлению различных поделок, для украшения спортивной площадки и гимнастического зала, расчистки катка, прокладывания лыжни, разметки беговых и велосипедных дорожек, мест для игр, а также подбору и размещению физкультурного оборудования и инвентаря, подготовки костюмов, атрибутов праздника.

Даже самые маленькие, не только участники, но и болельщики, получают задания, соответствующие их подготовленности. В следствии такой разносторонней творческой деятельности решаются многие задачи трудового воспитания. Дети обогащаются новыми представлениями и знаниями, у них пробуждается интерес к окружающему, пониманию идейной направленности физкультурного праздника определенной тематики. Праздники помогают донести до осознания маленьких граждан представления о явлениях общественной жизни. Воспитывать уважение к людям разных профессий, привлекать внимание к выдающимся спортивным достижениям.

Пробуждать чувство любви к родному краю и дружба к народам.

Физкультурные праздники оказывают действенное влияние на формирование детской личности. Совместная деятельность, достижение хороших результатов командой, преодоление трудностей сплачивает коллектив, вызывает чувство ответственности (индивидуальной и коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам товарищей, уметь радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, дружеские взаимоотношения между собой, быть предупредительными и заботливыми к младшим по возрасту. У них воспитывается стремление добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов. При этом развивается уважение к партнерам по игре, команде соперников. Соревновательный характер проведения игр и упражнений на празднике способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости и находчивости, смелости, решительности и других морально волевых качеств. Участие в физкультурных праздниках помогает детям глубже осознать значение систематических упражнений в двигательных действиях, достижении желаемых результатов, пробуждает интерес к регулярным занятиям физической культурой.

Большое значение имеет слаженное действие взрослых - сотрудников дошкольного учреждения, родителей, представителей шефствующих предприятий и спортивных организаций, их совместное участие в подготовке к программе праздника. (веселых играх, плясках, соревнованиях, аттракционах, песнях и т.п.)

Положительный пример взрослых служит повышению родительского авторитета.

Привлечение их к участию в детских физкультурных праздниках содействует пропаганде физической культуре и спорта среди широких слоев населения и является одной из форм работы коллектива дошкольного учреждения с родителями по физвоспитанию. Кроме того, физкультурные праздники содействуют улучшению физкультурно-массовой работы среди детей и взрослых.

Физкультурные праздники в д/с организуется в соответствии с программными указаниями. Количество их в течении года в средней, старшей и подготовительной к школе группах - два раза в год. Периодичность проведения, продолжительность (в пределах 40 минут) дифференцируется в зависимости от возраста детей, условий проведения, задачи и содержания праздника.

Программой воспитания и обучения в детском саду физкультурные праздники предусмотрены для детей средней, старшей и подготовительной к школе групп. Дети этого возраста уже достаточно самостоятельны, им доступно коллективное взаимодействие в играх и других видах деятельности, интересно и понятно участие в соревнованиях, аттракционах, драматизация, они инициативны при выполнении поручений или ролей, способны мобилизовать усилия для достижения лучших результатов, правильно воспринять оценку своих действий, поведения. В начале года планируются физкультурные праздники, намечаются их тематика. Это позволяет предусмотреть наиболее целесообразные их сочетания с праздниками общественной направленности. Более всего приемлемы для детей дошкольного возраста физкультурные праздники, которые организуются для воспитанников одного дошкольного учреждения. Вместе с тем, иногда допускаются объединения двух-трех групп старших дошкольников из двух-трех близлежащих детских садов.

При любой форме организации физкультурного праздника дошкольников он должен быть настоящим праздником для детей, недопустимо перерастание детского праздника в развлечение для взрослых, особенно это касается физкультурных праздников с соревновательной направленностью, организуемых по инициативе спортивных организаций.

Недопустимы отбор участников праздника из детей, отличившихся на соревнованиях. Такой подход не соответствует особенностям психического и физического развития ребенка-дошкольника. Отбор детей, показывающих только лучшие результаты, не способствует решению важнейших воспитательных задач, стоящих перед дошкольным учреждением, не нацеливает на обеспечение подлинно массового увлечения детей занятиями физической культурой. Тренировочные же занятия с «избранными» отвлекают внимание воспитателей от систематической работы со всеми ребятами.

Как правило, на соревнованиях с последующим выбыванием от этапа к этапу более слабых участников, возникает обстановка чрезмерного детского возбуждения, ажиотажа окружающих.

Это неблагоприятно для развития и воспитания дошкольников у более подготовленных детей это может привести к зарождению эгоистических черт характера - зазнайству, недоброжелательному отношению к партнеру, неуважению к более слабым, у последних - вызвать неуверенность в своих силах, снизить интерес к занятиям, пробудить отрицательные эмоции, доставить много огорчения.

Активная двигательная деятельность всех детей на физкультурном празднике важный фактор в его воспитательно-образовательной эффективности. Организаторам праздника необходимо позаботиться о том, чтобы никто из детей не находился в рядах постоянных зрителей, болельщиков, желательно, чтобы дети все вместе и поочередно командами участвовали в разных номерах программы, помогали ведущим и судьям.

Детям свойственно эмоционально-двигательное восприятие про и сходящих на празднике соревнований, эстафет, аттракционов.

Часто они слишком бурно реагируют на победу и неудачу своих товарищей, очень громко кричат, топают ногами. Хотя и понятно желание детей поддержать соревнующихся. Важно все же уметь сдерживаться, выражать свои чувства более умеренно. Взрослые не должны забывать об этом, стремиться к поддержанию на празднике разумной организованности и дисциплинированного поведения детей. В это же время следует чутко относиться к проявлениям детей, не заглушать их радость частыми и неоправданными замечаниями. Наибольшую пользу для оздоровления и закаливания детей приносят физкультурные праздники, организованные на открытом воздухе. Во время праздника необходимо обеспечивать достаточно высокую двигательную активность, при условии рациональной одежды детей. При проведении физкультурных праздников в помещении следует руководствоваться настоящими правилами, не допускать сокращения времени пребывания детей на воздухе.

Одним из важнейших требований к организации праздников является проведение их в разные сезоны года. С учетом этого они могут проходить в разнообразных природных условиях местности. Например, физкультурный праздник может быть организован не только на участке дошкольного учреждения, но и в парке, на стадионе, в естественных условиях природного окружения - в лесу, на лугу. От конкретного места проведения праздника а во многом зависит его тематика, структура, специфика, подготовительные работы и оформление. При составлении программы праздника, определении тематики, отбора содержания и его оформления целесообразно учитывать специфику климато-

географических, экономических, социальных условий, особенности национальных традиций населения республики, края, области, района.

Физкультурный досуг - одна из наиболее эффективных форм активного отдыха. Его содержание составляют физические упражнения, которые проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка.

На физкультурных досугах закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.).

Физкультурные досуги способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.

Физкультурный досуг проводится во всех возрастных группах, начиная со второй младшей, один-два раза в месяц. В младшей и средней группах в течении двадцати-тридцати минут, в старшей - тридцать пять-сорок минут, в подготовительной к школе - сорок-пятьдесят минут. Организуются они во второй половине дня, после полдника, преимущественно на открытом воздухе (в ненастную погоду в зале). В каникулы, а также в летнее время, физкультурный досуг может проводиться и первой половине дня, после завтрака.

При планировании досугов необходимо принять во внимание такие формы работы, как «день здоровья», физкультурный праздник, каникулы. Не следует проводить физкультурные досуги в дни отведенные для физкультурных занятий. Удобнее всего проводить досуг с воспитанниками одной возрастной группы, особенно в младшем и среднем дошкольном возрасте. Однако, допустимо объединение двух одно возрастных и разновозрастных групп.

Эффективность такой формы работы зависит от активного участия каждого ребенка. Взрослые не должны забывать о том, что дошкольникам свойственно бурно выражать свои эмоции, особенно при проведении игр, эстафет соревновательного характера. Нельзя допускать пере возбуждения детей, но в то же время надо чутко относиться к их эмоциональным проявлениям, не заглушать радостное настроение частыми и неоправданными замечаниями. Например, воспитатель, чувствуя, что дети начинают пере возбуждаться, поднимает руку или дает свисток, делает паузу, дети тоже затихают. Затем педагог тихим голосом предлагает продолжить игру.

Структура физкультурного досуга зависит от тематики, поставленных задач и условий проведения.

Примерные схемы построения физкультурного досуга.

Младший дошкольный возраст.

- Приглашение детей на спортивную площадку.
- Игровые задания для всей группы (пройти по мостику, пробежать змейкой между деревьями и кустами).
 - Подвижная игра.
 - Сюрпризный момент.
 - Выполнение обще развивающих упражнений.
 - Обще групповые упражнения в разнообразных основных движениях (ходьба и бег на четвереньках, лазанье по поваленному дереву).
 - Подвижная игра.
 - Игра малой подвижности.

Второй вариант:

- Сюрпризный момент (появление литературного героя).
- Выполнение обще развивающих упражнений с крупными предметами (надутыми мячами).
 - Игровые задания для всей группы (допрыгнуть до колокольчика, пролезть в обруч.
 - Подвижная игра.
 - Обще групповые игровые упражнения (сбей кеглю).
 - Награждение сувенирами.
 - Средний дошкольный возраст.

Следует постепенно вводить в содержание досуга игры с элементами соревнования - «Кто быстрее доскачет до коня», «Кто быстрее наполнит ведро шишками», «Чья команда быстрее построится», «Чья машина быстрее приедет в гараж» и т.д. При составлении содержания следует помнить об активном участии каждого ребенка в играх и упражнениях.

Первый вариант:

1. Сюрпризный момент (телеграмма, встреча с литературными героями)
2. Игровое задание для всей группы (проехать на лыжах через трос воротцев, находящихся на расстоянии 5-6 шагов друг от друга).
3. Игровое упражнение для всей группы (карусель на лыжах вокруг елки в концентрических окружностях).
4. Игра хоровод.
5. Соревнование двух команд (упражнения в равновесии и метании в горизонтальную цель, гонки на санках и т.д.).

6. Награждение победителей и всех участников физкультурного досуга.

Второй вариант:

1. Приглашение на спортивную площадку.
2. Выполнение обще развивающих упражнений.
3. Подвижная игра.
4. Соревнования двух команд.
5. Индивидуальные соревнования.
6. Награждения всех участников.

В старшем дошкольном возрасте, в отличие от младшего, физкультурные досуги строятся на играх соревновательного характера, эстафетах, где дети разбиваются на команды, выбирают капитанов. Такие игры требуют ловкости, сноровки, координированности движений. Они побуждают детей к творческому использованию своего двигательного опыта, к поискам самостоятельного решения поставленной задачи.

Игры и упражнения следует чередовать таким образом, чтобы в одних участниками являлись команды в полном составе, а в других - представители от команд.

Целесообразно чередовать физические упражнения с предметами и игры соревновательного характера. Эстафеты с хороводами и обще групповыми подвижными играми. При подборе заданий необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возможности, двигательную подготовленность. Важно, чтобы все дети участвовали в играх и упражнениях.

Более полное использование всех возможностей физической культуры достигается в совместной работе дошкольного учреждения и семьи. Если меры по укреплению здоровья ребенка, проводимые в детском саду, дополняются ежедневными упражнениями и подвижными играми в семейных условиях (с учетом индивидуальности ребенка), использованием разнообразных средств у него развиваются индивидуальные склонности и интересы.

Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способствует близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях, естественно возникающая в их совместной деятельности.

Физкультурные праздники значимы для всестороннего развития и воспитания детей. Во время праздника они принимают заинтересованное участие в разнообразной двигательной деятельности - упражнениях, подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах.

Действуя с большим эмоциональным подъемом, стремясь к достижениям лучших результатов в условиях соревнования, дети совершенствуются физически. Проявлении самостоятельности и инициативы в коллективе сверстников способствует активному применению дошкольниками приобретенных ранее двигательных, навыков и умений, развитию ловкости, быстроты, силы, выносливости, ориентировки в пространстве и других полезных качеств и умений.

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей и взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти, как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное оформление места проведения праздников, звучание музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие вкуса, воображения. Все это стимулирует их творчество. Вследствие такой разносторонней деятельности решаются многие задачи трудового воспитания, оказывают влияние на формирование детской личности.

REFERENCES

1. Makhmudovna, Nigmatova Mavjuda, et al. "Language is a Means of Cognition and Communication for Teaching in Education." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.1 (2020): 247-256.
2. Ниязова, Г. Д., М. М. Нигматова, and С. С. Хужаева. "Современное представление о физиологическом механизме внимания и памяти." *Научно-спортивный вестник Урала и Сибири* 5 (2015): 50-55.
3. Niyazova, Davronovna Gulbahor, and Davronovna Sitora Niyazova. "Professional training of future teachers for creative activity." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.1 (2021): 569-570.
4. Ниёзова, Гулбахор Давроновна. "ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Проблемы педагогики* 6 (51) (2020).
5. Ниязова, Гулбахор Давроновна. "Воспитание нравственности у детей дошкольного возраста." *Проблемы педагогики* 3 (48) (2020): 19-21.
6. Ниязова Г. Д., Ниязова С. Д. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1048-1055.

7. Ниязова С. Д., Ниязова Г. Д. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1093-1101.
8. Ниязова Г. Д. ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ-ВАЖНАЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 60-66.
9. Мирходжаева, Ситора Давроновна Ниязова Наргиз. "СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ."
10. Ниязова С. Д. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 166-172.
11. Ниязова С. Д., Ниязова Г. Д. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 114-121.